

Nowe stanowiska *Metoecus paradoxus* (LINNAEUS, 1760) (Coleoptera: Rhipiphoridae) w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7376001>

JAROSŁAW BURY¹ , JACEK MAZEPA², TOMASZ OLBRYCHT³, RAFAŁ KONDRAT⁴

¹ Markowa 1498, 37-120 Markowa, Polska, e-mail: jarekbury2@wp.pl, ORCID: 0000-0003-1061-1975

² Osiedle Kombatantów 19/3, 37-500 Jarosław, Polska

³ Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zakład Agroekologii, ul. M. Cwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

⁴ ul. 5 lipca 19a, 70-376 Szczecin

ABSTRACT. New date of *Metoecus paradoxus* (LINNAEUS, 1760) (Coleoptera: Rhipiphoridae) from Poland.

The paper presents four new observations of the *Metoecus paradoxus* (LINNAEUS, 1760) in Poland. The species was first detected in the region of the Sandomierz Plain and second time in the Pomeranian Lake District, while its presence in the East Beskids was confirmed about 100 years after its first finding. The species is very rare in Poland and it is included in to the “Red List of threatened animals in Poland” with the DD category.

KEY WORDS: Tenebrionoidea, Rhipiphorinae, Red List, DD category, faunistics, NW, C, SE Poland.

WSTĘP

Metoecus paradoxus (LINNAEUS, 1760) jest gatunkiem chrząszcza z rodziny wachlarzykowatych Rhipiphoridae, podrodziny Ripiphorinae, rozmieszczonym od Wysp Brytyjskich i południowej Skandynawii, przez całą Europę środkową po północną Hiszpanię, środkowe Włochy, Bałkany i Rumunię, na wschód docierającym do Litwy, Łotwy, Ukrainy oraz środkowego i południowego obszaru europejskiej części Rosji. Gatunek ten spotykany jest również na Kaukazie, w Azji Mniejszej, Azji Środkowej oraz w Japonii (KUBISZ *et al.* 2014).

W Polsce *M. paradoxus* jest bardzo rzadko notowany. Dotychczas znany jest z nielicznych i rozproszonych stanowisk, zlokalizowanych w 16 krainach według podziału przyjętego w KFP (BURAKOWSKI *et al.* 1987, MROZKOWSKI 2000, KUBISZ *et al.* 2014, MIŁKOWSKI *et al.* 2015, KSIB 2022). Większość tych danych ma jednak obecnie charakter jedynie historyczny (WEIGEL 1806, KELCH 1830, SIEBOLD 1847, LETZNER 1850, 1871, ZEBE 1853, PFEIL 1854, LENTZ 1857, 1879, WOCKE 1857, ROTTENBERG 1868, GERHARDT 1890, 1902, 1910, POLENTZ 1902, KUHT 1912, ŁOMNICKI 1913, SCHEIDT 1919, KOLBE 1921, 1931, TRELLA 1923, POLENTZ 1929a, b, HORION 1951, 1956, POLENTZ 1956, KINELSKI & SZUJECKI 1959, PAWŁOWSKI 1967, 1968, BERCIO & FOLWACZNY 1979, BURAKOWSKI & LUNIAK 1982, PAWŁOWSKI *et al.* 1994, SZOLTYS 1994, ŚLIWIŃSKI & KOWALCZYK 1996).

Larwy *M. paradoxus* pasożytują na larwach os (Hymenoptera: Vespidae). W warunkach krajowych rozwój odbywa się głównie w gniazdach *Vespa vulgaris* L. oraz *V. germanica* FABR., rzadziej innych gatunków os. Postacie dojrzałe spotyka się

bardzo rzadko poza obrębem gniazd żywicieli, najczęściej w okresie od pierwszej dekady lipca do trzeciej dekady września. Pojedyncze obserwacje pochodzą również z pierwszej dekady października. Osobniki dorosłe można też spotykać wewnątrz gniazd os umiejscowionych w ziemi, rzadziej w innych miejscach, na przykład dziuplach drzew, czy też wnętrzach i ścianach budynków (BOROWIEC & TARNAWSKI 1983; BURAKOWSKI *et al.* 1987; MILKOWSKI *et al.* 2015; obserwacje własne).

M. paradoxus względu na bardzo skąpe dane o rozmieszczeniu w naszym kraju umieszczony został na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” (PAWŁOWSKI *et al.* 2002), a także na regionalnej Czerwonej liście chrząszczy (Coleoptera) województwa śląskiego (GREŃ *et al.* 2012) z kategorią DD (gatunek o nieokreślonym stopniu zagrożenia, wymagający dokładniejszych danych) oraz na Czerwonej liście chrząszczy (Coleoptera) Górnego Śląska (KUBISZ *et al.* 1998) z kategorią R (gatunek rzadki, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej).

METODY

Podział na krainy podano według układu przyjętego w KFP (BURAKOWSKI *et al.* 1985). Do wygenerowania mapy użyto niekomercyjnego programu MapaUTM ver. 5.4 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> autor: G. Gierlasiński).

MATERIAŁ

Pojezierze Pomorskie: VV72 Szczecin-Śródmieście, 24.07.2022, 1 ex., chrząszcz odłowiony w trakcie likwidowania gniazda osy saksońskiej *Dolichovespula saxonica* FABRICIUS, 1793, które znajdowało się w szczelinie ściany budynku wielorodzinnego, leg. et coll. R. Kondrat.

Nizina Mazowiecka: EC31 Cztery Kopce, 14.09.2019, 1 ex., do światła lampy UV, leg. W. Piątek, coll. J. Mazepa.

Beskid Wschodni: EA73 Rzeszów-Zalesie, 05.08.2017, 1 ex., park, do światła lampy UV; do pułapki barierowej, leg. et coll. T. Olbrycht.

Nizina Sandomierska: FA24 Jarosław, Osiedle Kombatantów, 17.07.2022, 1 ex., martwy na chodniku przy ścianie budynku mieszkalnego, leg. et coll. J. Mazepa.

DYSKUSJA

M. paradoxus należy do chrząszczy rzadko obserwowanych w Polsce. Po roku 2000 gatunek odnotowano zaledwie kilkakrotnie w naszym kraju: na Pobrzeżu Bałtyku – Gdańsk-Wrzeszcz [CF42] w 2005 roku (ZIELIŃSKI *et al.* 2005), Gdańsk-Siedlce [CF42] w 2013 roku (MILKOWSKI *et al.* 2015), na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej – Pleszew [XT95] w 2014 roku (ŻURAWLEW 2015), Kutno [CC98] w 2014 roku (MILKOWSKI *et al.* 2015), na Nizinie Mazowieckiej – Warszawa-Ursynów [EC07] w 2005 i 2007 roku, Warszawa-Ochota [DC98] w 2011 roku (MILKOWSKI *et al.* 2015), na Wyżynie Małopolskiej – Trzemoszno [DB57] w 2006 roku (BYK 2007), na Podlasiu – rezerwat „Stawy Siedleckie” [EC87] (WOŹNIAK 2014) oraz w Górach Świętokrzyskich – Gajówka Kąty [DB94] w 2014 roku (MILKOWSKI *et al.* 2015).

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk *Metoecus paradoxus* (LINNAEUS, 1760) w Polsce. Dane literaturowe: czarne okręgi – stanowiska do 2000 roku; czarne punkty – dane po roku 2000. Czerwone punkty – nowe dane.

Fig. 1. Distribution of *Metoecus paradoxus* (LINNAEUS, 1760) in Poland. Literature data: black circles – records up to 2000; black points – records after 2000. Red points – new data.

Nowe obserwacje uzupełniają te dane i w sposób istotny poszerzają wiedzę o rozmieszczeniu gatunku w naszym kraju – *M. paradoxus* został po raz pierwszy stwierdzony na Nizinie Sandomierskiej oraz po raz drugi na Pojezierzu Pomorskim, zaś jego obecność po ok. 100 latach od pierwszej, i jedynej jak dotąd, obserwacji została potwierdzona w Beskidzie Wschodnim. Tym samym większość aktualnych danych o rozmieszczeniu gatunku pochodzi z centralnej oraz południowo-wschodniej części kraju.

Jednocześnie warto zauważyć, że w pracy MIŁKOWSKIEGO *et al.* (2015) na mapie nie uwzględniono stanowiska w Pleszewie [XT95] z pracy ŻURAWLEWA (2015), mimo wzmiankowania o nim w tekście oraz błędnie zobrazowano lokalizację obserwacji w Kutnie [CC98] umiejscawiając ją na terenie Wyżyny Małopolskiej.

Ryc. 2. *Metoecus paradoxus* (LINNAEUS, 1760) Nizina Mazowiecka, Cztery Kopce, 14.09.2019 (fot. J. Mazepa & J. Bury).

Fig. 2. *Metoecus paradoxus* (LINNAEUS, 1760) the Masovian Plain, Cztery Kopce, 14.09.2019 (photo J. Mazepa & J. Bury).

PIŚMIENNICTWO

- BIDAS M, BUCHHOLZ L. 2007. Interesujące chrząszcze (Coleoptera) stwierdzone w Górach Świętokrzyskich. *Wiadomości entomologiczne* 26(4): 289–290.
- BERCIO H., FOLWACZNY B. 1979. Verzeichnis der Käfer Preussens von Dr. Hans Bercio. Kritisch durchgesehen und ergänzt von Bronislaw Folwaczny. Verlag Parzeller & Co., Fulda: 369 pp.
- BOROWIEC L., TARNAWSKI D. 1983. Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Wachlarzykowate – Rhipiphoridae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 129(83), Warszawa: 16 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1987. Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, część 3. *Katalog fauny Polski* 23(14): 1–309.
- BURAKOWSKI B., LUNIAK M. 1982. Świat zwierząt, pp. 179–211, In: BAUM T., TROJAN P. (Eds.), Las Bielański w Warszawie rezerwat przyrody. PWN, Warszawa.

- BYK A. 2007. Waloryzacja lasów Gór Świętokrzyskich na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych, pp. 57–118, In: BOROWSKI J., MAZUR S. (Eds.), Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
- GERHARDT J. 1890. Fortsetzung des K. Letzner'schen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie, Herausgegeben vom Verein für schlesische Insektenkunde zu Breslau, Neue Folge* 15(2): 85–348.
- GERHARDT J. 1902. Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1901 nebst Bemerkungen. *Zeitschrift für Entomologie, Herausgegeben vom Verein für schlesische Insektenkunde zu Breslau, Neue Folge* 27: 9–19.
- GERHARDT J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage. Julius Springer, Berlin. XVI + 431 pp.
- GREŃ C., KRÓLIK R., SZOLTYS H. 2012. Czerwona lista chrząszczy (Coleoptera) województwa śląskiego. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. *Raporty Opinie* 6: 37–70.
- HORION A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart. X + 536 pp.
- HORION A. 1956. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band V: Heteromera. Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey (Sonderband), 336 pp.
- KELCH A. 1830. Bei Ratibor gesammelte Käfer. *Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur*, 1829: 53.
- KINELSKI S., SZUJECKI A. 1959. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) fauny krajowej. *Polskie Pismo Entomologiczne* 29(1): 215–250.
- KOLBE W. 1921. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Beiträge zur schlesischen Käferfauna – Zeitschrift für Entomologie Breslau* 13: 29–40.
- KOLBE W. 1931. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge* 17(2): 8–17.
- KSIB 2022. Mapa bioróżnorodności [online], Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności, <http://baza.biomap.pl>, [Dostęp: 2022.09.10].
- KUBISZ D., IWAN D., TYKARSKI P. 2014. Tenebrionoidea: Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Prostomidae, Oedemeridae, Mycteridae, Pythidae, Aderidae, Scraphiidae. Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. *Coleoptera Poloniae*, 2, University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa.
- KUBISZ D., KUŚKA A., PAWŁOWSKI J. 1998. Czerwona lista chrząszczy (Coleoptera) Górnego Śląska Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. *Raporty Opinie* 3: 8–68.
- KUHNT P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2–16. Stuttgart.
- LENTZ F.L. 1857. Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg: 170 pp.
- LENTZ F.L. 1879. Catalog der Preussischen Käfer neu bearbeitet. *Beiträge zur Naturkunde Preussens* 4, II + 64.
- LETZNER K. 1850. [Bemerkungen über 12 Käfer-Arten.]. *Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur* 1849 I: 66–67.
- LETZNER K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge* 2: I-XXIV + 328.
- ŁOMNICKI M.A. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. *Catalogus coleopterorum Poloniae. Kosmos*, A 38: 21–155.
- MILKOWSKI M., MOKRZYCKI T., RUTA R. 2015. Nowe stanowiska wachlarzykowatych Coleoptera: Ripiphoridae) w Polsce. *Przegląd Przyrodniczy* 24(2): 22–29.
- MROCKOWSKI M. 2000. Piękność w wannie. *Notatki entomologiczne* 1(4): 105.
- PAWŁOWSKI J.S. 1967. Chrząszcze (Coleoptera) Babiej Góry. *Acta Zoologica Cracoviensia* 12: 419–665.
- PAWŁOWSKI J.S. 1968. Nowe dla Babiej Góry gatunki chrząszczy (Coleoptera). III. *Fragmenta Faunistica* 14: 209–229.
- PAWŁOWSKI J.S., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Chrząszcze (Coleoptera), pp. 88–101, In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. ZOP i ZNPAN, Kraków, 155 pp.
- PAWŁOWSKI J.S., MAZUR M., MLYNARSKI J.K., STEBNICKA Z., SZEPTYCKI A., SZYMCAKOWSKI W. 1994. Chrząszcze (Coleoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego i terenów ościennych. *Prądnik. Prace i materiały Muzeum im. W. Szafera*.
- PFEIL O. 1854. Einige Käfer-Arten aus Misdroy. *Stettiner entomologische Zeitung* 15: 30.

- POLENTZ G. 1902. *Metoecus paradoxus* in Obernigk. *Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge* 27: 11.
- POLENTZ G. 1929a. Käferfänge um eine Grosstadt. *Internationale Entomologische Zeitschrift* 9: 128–132.
- POLENTZ G. 1929b. *Lymexylon navale* L. und *Metoecus paradoxus* L. aus Oswitz. *Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge* 17(1): 14.
- POLENTZ G. 1956. *Metoecus paradoxus* L. *Entomologische Blätter* 51: 93.
- ROTTENBERG A. 1868. Sammelbericht aus Schlesien. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 11: 411–415.
- SCHIEDT C. 1919. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Entomologische Mitteilungen* 8: 163–165.
- SIEBOLD C.Th.E. von 1847. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere der Provinz Preussen (Zehnter Beitrag). Die preussischen Käfer. *Der neuen Preussischen Provinzial-Blätter dritte Folge, Königsberg* 3: 203–219, 350–367, 419–451.
- SZOLTYS H. 1994. Nowe stanowisko *Metoecus paradoxus* (L.) (Coleoptera: Rhipiphoridae) na Górnym Śląsku. *Acta entomologica silesiana* 2(1): 23.
- ŚLIWIŃSKI Z.E., KOWALCZYK J.K. 1996(1995). Nowe stanowiska interesujących gatunków chrząszczy (Coleoptera) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 14(3): 187.
- TRELLA T. 1923. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Heteromera. *Polskie Pismo Entomologiczne* 2(1): 12–19.
- WEIGEL J.A.V. 1806. Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. Zehnter Theil. Verzeichniss der bisher entdeckten, in Schlesien lebenden Thiere. Berlin. XII + 358 pp.
- WOCKE M.F. 1857. Einige seltene schlesische Käfer. *Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur* 34: 109.
- WOŹNIAK A. 2014. Chrząszcze lądowe rezerwatu Stawy Siedleckie, pp.: 111–115. In: FALKOWSKI M., NOWICKA-FALKOWSKA K., OMELANIUK M. (Eds.), Bogactwo przyrodnicze rezerwatu Stawy Siedleckie. Monografia przyrodnicza. Siedlce.
- ZEBE G. 1853. Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera. *Stettiner Entomologische Zeitung* 14: 33–40, 65–80, 113–120, 141–156, 173–182.
- ZIELIŃSKI S., ZIELIŃSKI M., ZIELIŃSKI L. 2005. Stwierdzenie *Metoecus paradoxus* (LINNAEUS, 1761) (Coleoptera: Rhipiphoridae) w Gdańsku. *Przegląd Przyrodniczy* 16(3–4): 170–171.
- ŻURAWLEW P. 2015. Nowe stanowisko *Metoecus paradoxus* (LINNAEUS, 1760) (Coleoptera: Ripiphoridae) w Polsce. *Przegląd Przyrodniczy* 26(2): 63–64.